

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0982

Doi Journal 10.26739/2181-0982

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК 616.98:578.834.1

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Худойберганов Нурмамат Юсупович,
Нуржонов Абдулла Бахтиёрвич,
Ходжанова Туйғуной Рахмонбердиевна
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской Академии
Хорезмский областной многопрофильный медицинский центр

ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759462>

АННОТАЦИЯ

В статье приведены обзор литературы по проблеме постковидного синдрома, в частности, его неврологических проявлений. Постковидный синдром по длительности проявлений делится на подострую (от 4 до 12 недель) и хроническую (от 12 недель до 6 месяцев) стадии. Помимо этого, выделяют постковидную астению или синдром хронической усталости постковидной этиологии, длящаяся более 6 месяцев от начала заболевания. В структуре неврологических проявлений постковидной астении (или синдрома хронической усталости) в порядке стойкости и выраженности проявлений выявляются: быстрая утомляемость, снижение памяти и потливость, а также встречаются нарушение сна, головная боль, тревожность и депрессия.

Ключевые слова: постковидный синдром, «долгий ковид», неврологические проявления, постковидная усталость, синдром хронической усталости, когнитивные нарушения.

Adambaev Zufar Ibragimovich,
Kilichev Ibodulla Abdullaevich,
Khudoyberganov Nurmammat Yusupovich,
Nurzhonov Abdulla Bakhtiyorovich,
Khodjanova Tuygunoy Raxmonberdievna
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy
Khorezm Regional Multidisciplinary Medical Center

POSTCOVID ASTHENIA AND CHRONIC FATIGUE SYNDROME - IS THE ONE AND THE SAME?

ANNOTATION

The article provides a review of the literature on the problem of post-COVID syndrome, in particular, its neurological manifestations. According to the duration of manifestations, post-covid syndrome is divided into subacute (from 4 to 12 weeks) and chronic (from 12 weeks to 6 months) stages. In addition, post-covid asthenia or chronic fatigue syndrome of post-covid etiology is isolated, lasting more than 6 months from the onset of the disease. In the structure of neurological manifestations of post-covid asthenia (or chronic fatigue syndrome), in order of persistence and severity of manifestations, the following are revealed: fatigue, memory loss and sweating, as well as sleep disturbance, headache, anxiety and depression.

Keywords: post-COVID syndrome, long covid, neurological manifestations, post-COVID fatigue, chronic fatigue syndrome, cognitive impairment.

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Худойберганов Нурмамат Юсупович,
Нуржонов Абдулла Бахтиёрвич,
Ходжанова Туйғуной Рахмонбердиевна
Тошкент тиббиёт Академиясининг Ургенч филиали.
Хоразм вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази

КОВИДАН КЕЙИНГИ АСТЕНИЯ ВА СУРУНКАЛИ ЧАРЧАШ СИНДРОМИ - БУ БИТТА ҲОЛАТМИ?

АННОТАЦИЯ

Мақолада ковиддан кейинги синдром ва унинг неврологик кўринишлари туғрисидаги илмий адабиётлар тахлили келтирилган. Ковиддан кейинги синдром кечишига қараб нимўткир (4-12 ҳафта) ва сурункали (12 ҳафтадан 6 ойгача) босқичларга бўлинади. Бундан ташқари, 6 ойдан ортиқ давом этувчи, ковиддан кейинги астения ёки сурункали чарчаш синдроми алоҳида ажратилмоқда. Ковиддан

кейинги астенияда (ёки сурункали чарчаш синдромида) неврологик белгилар структурасида тез чарчаш, хотира сусайиши, кўп терлаш, уйку бузилиши, бош оғриқ, ховотирлик ва депрессия каби ҳолатлар кўп учрайди.

Калит сўзлар: ковиддан кейинги синдром, «узоқ ковид», неврологик кўринишлар, ковиддан кейинги ҳолсизлик, сурункали чарчаш синдроми, когнитив бузилишлар.

Вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возбудителем которой стал вирус SARS-CoV-2, приняла характер пандемии. В связи с этим борьба с COVID-19 и его последствиями сегодня стала приоритетной задачей мирового здравоохранения. Накопленный опыт, изучение и осознание природы вируса привело к увеличению числа выздоравливающих от этого недуга, однако, в настоящее время становится приоритетным изучение течения подострого периода заболевания, последствий и остаточных симптомов с целью разработки целевых программ медицинской реабилитации (МР).

В декабре 2020 г в международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) добавлен код U09 – Состояние после COVID-19, включающий в себя постковидный синдром [5].

В октябре 2021 года Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был опубликован Консенсус, посвященный постковидному синдрому. Постковидному синдрому по данному Консенсусу дано определение: состояние после COVID-19 у людей с вероятным или подтвержденным анамнезом перенесенной инфекции, возникающее обычно через 3 месяца от начала симптомов COVID-19 и длящееся не менее 2-х месяцев, и которое не может быть объяснено альтернативным диагнозом [20].

В течении COVID-19 выделяют острую стадию, продолжающуюся от 1-й до 4-х недель, подострую – от 4-х до 12-ти недель и хроническую – от 12-ти недель и более [3].

По данным ВОЗ доля пациентов с долгосрочными последствиями после острого COVID-19 составляет 10-20% [20], а у пациентов, подвергшихся стационарному лечению в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, может достигать 85% [16].

По данным французских исследователей [7], по крайней мере, 10% инфицированных COVID-19 испытывали хотя бы один симптом в течение 12 недель или дольше. Среди тех, кто не был госпитализирован 20-30% испытывали, по крайней мере, один определенный симптом COVID-19 примерно через месяц и, по крайней мере, 10% – через три месяца. Среди тех, кто был госпитализирован, от 50% до 89% имели один определенный симптом через два месяца. По данным этих же авторов и Davis et al. (2020) [6] было выявлено, что у части людей, получавших лечение на дому, прослеживались симптомы COVID-19 в течение шести месяцев.

В некоторых сообщениях говорится о волнообразном течении постковидного синдрома или «Долгого Ковида». Так, Salmon-Ceron D., et al. (2020) описывают, что у 43% людей, наблюдаемых после выписки из парижской больницы, перед рецидивом наблюдался бессимптомный период. Они также сообщают, что у 76% появились новые симптомы, которых не было во время острой фазы их инфекции COVID-19 [19]. А в исследовании Davis et al (2020), которые проводил интернет-опрос среди пациентов с «Долгим Ковидом», сообщается, что у 86% респондентов рецидивы возникали нерегулярно или в ответ на определенные триггеры (такие как физическая или умственная активность, стресс, менструация, жара или алкоголь) [6].

Сообщается о длительном проявлении симптомов у пациентов с COVID-19 из первой волны пандемии. Так, по данным Британских медиков, наблюдавших пациентов после выписки больных с пневмонией вследствие COVID-19, оказалось, что 86% пациентов имели, по крайней мере, один остаточный симптом при последующем наблюдении. Ни у одного больного при этом не было стойких рентгенографических отклонений. Наличие симптомов не было связано с тяжестью острого заболевания COVID-19. Женщины значительно чаще указывали на остаточные симптомы, включая беспокойство ($p = 0,001$), усталость ($p = 0,004$) и миалгию ($p = 0,022$) [21].

Huang C. Et al. (2021) сообщили о наблюдении за пациентами, выписанными из больницы в Ухане после постановки диагноза

COVID-19. 76% пациентов сообщили, по крайней мере, об одном симптоме через 6 месяцев после начала инфекции, при этом заболеваемость была выше у женщин [8].

Logue J.K. et al. (2021) обследовали людей с подтвержденной инфекцией COVID-19 в США, 33% не госпитализированных и 31% госпитализированных пациентов сообщили по крайней мере об одном стойком симптоме через шесть месяцев после постановки диагноза [12].

В России по данным Munblit D. et al. (2021) у обследованных пациентов, выписанных из больницы, было выявлено, что 47% сообщили об одном стойком симптоме через шесть-восемь месяцев, а у 11% были мультисистемные симптомы [15].

Неврологические проявления постковидного синдрома.

В систематическом обзоре неврологических симптомов при COVID-19 Wildwing and Holt (2021) сообщается о двух типах неврологических симптомов; угрожающие жизни симптомы, такие как синдром Гийена-Барре и энцефалит и хронические симптомы, соответствующие постковидному синдрому в виде утомляемости и миалгии, которые очень похожи на другие неврологические состояния, такие как синдром хронической усталости и функциональное неврологическое расстройство [23].

Последствия перенесенного COVID-19 характеризуются полиморфностью клинических проявлений, включая астению, сочетание эмоциональных, поведенческих, когнитивных и вегетативных нарушений. Наиболее часто сообщаемый устойчивый симптом после начала COVID-19 – это усталость. Это хорошо зарекомендовавший себя симптом после вирусных инфекций, который был отмечен после пандемии испанского гриппа и более поздних эпидемий атипичной пневмонии, MERS и лихорадки Эбола. Усталость наблюдается также после некоторых бактериальных инфекций [9].

Lam MH-B, et al. (2009) сообщают о последующем исследовании 233 пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) в Гонконге, которое показало, что 40% соответствовали критериям синдрома хронической усталости в течение четырех месяцев и 27% в течение более шести месяцев [10].

В настоящее время постковидная астения рассматривается как снижение физической и/или умственной работоспособности в результате изменений центральных, психологических и/или периферических механизмов вследствие COVID-19 [18].

После перенесенного COVID-19 развиваются астения/усталость, неспособность сосредоточиться или так называемый «мозговой туман», депрессия, беспокойство, нарушения сна, а также многочисленные и разнообразные вегетативные нарушения (лабильность пульса и артериального давления, ортостатическая тахикардия и гипотензия, гастроинтестинальные расстройства, дерматологические нарушения в виде локальной гиперемии, кожного зуда, нарушений потоотделения и пр., обусловленные в том числе дисфункцией тучных клеток) [11]. Симптоматика возникает спустя некоторое время после заражения или развивается позднее и сохраняется в течение нескольких месяцев.

Представляет огромный интерес метаанализ 7 исследований (47 910 пациентов в возрасте от 17 до 87 лет с периодом наблюдения 14–110 дней), посвященным изучению распространенности симптомов именно длительного COVID-19. В этих исследованиях показано, что у 80% пациентов с COVID-19 сохраняются постковидные симптомы. Наиболее частыми являются чувство усталости (58%), головная боль (44%), расстройства внимания (27%), выпадение волос (25%), одышка (24%) [13].

Астения после перенесенной коронавирусной инфекции отмечалась и ранее у пациентов, перенесших синдром SARS. На протяжении длительного периода времени она проявлялась

стойкой утомляемостью, диффузной миалгией, слабостью, депрессией и нарушениями сна [14]. Поскольку COVID-19 сравнивают с SARS, стоит отметить, что, по данным исследований, у пациентов, перенесших SARS, наблюдалась стойкая астения в течение 1 года от момента заражения [22].

Таким образом, неврологические проявления постковидного синдрома представлены в основном астеническими симптомами (напоминающий синдром хронической усталости), потеря обоняния и вкуса, вегетативными, когнитивными нарушениями и нарушениями сна. Частота выявляемости этих нарушений у больных после COVID-19 по литературным данным варьирует от 2,3% до 89%, длящиеся до 8 месяцев и имеющие у части больных волнообразное течение. Такой огромный разброс данных, видимо, связан с отсутствием единых критериев для выявления постковидных проявлений.

Американские исследователи полагают, что COVID-19 может стать причиной хронической усталости. Основываясь на сходных симптомах постковидного синдрома (длительного ковида) и синдрома хронической усталости, американские исследователи изучили биологические основы этих двух состояний и нашли в них много общего [16]. Миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости, – сложное заболевание центральной нервной системы. Для него характерны такие симптомы, как тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое "мозговым туманом", аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок. Практически так же описывают свое состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесенного COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания. Как при синдроме повышенной усталости, так и при длительном ковиде авторы отмечают центральную роль окислительного стресса, приводящего к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.

Авторы изучили связь между окислительно-восстановительным дисбалансом, а также другими реакциями организма на стресс – воспалением, энергетическим метаболическим дефицитом и гипометаболическим состоянием – и проявлениями синдромов хронической усталости и длительного ковида.

В патогенезе астенического синдрома (АС) после перенесенного COVID-19 Российскими авторами [2] рассматривается многофакторность его развития, а именно выделяют следующие звенья:

1) активация перекисного окисления липидов приводит к накоплению свободных радикалов и гидроперекисей в ткани мозга и крови, малонового диальдегида в крови;

2) активация в результате тканевой гипоксии анаэробных путей метаболизма в ткани мозга и мышцах;

3) нейромедиаторные нарушения, развивающиеся в результате ослабления функций биогенных аминов норадренергической, дофаминергической и серотонинергической систем в структурах ретикулярной активирующей системы мозга и лимбической системы приводят к разобщению нейрофункциональных связей с гиппокампом – центром регуляции когнитивных процессов и эмоциональных реакций.

В основе нейрометаболического механизма развития АС лежат гипоксия и гипоксемия, влекущие за собой энергодефицит нейрональных структур, ослабление биосинтеза макроэргических соединений, нарушение тканевого дыхания и активацию процессов свободно-радикального окисления с последующим повреждением нейрональных и митохондриальных мембран клеток [2].

Всемирная организация здравоохранения внесла срочные изменения в международную классификацию болезней

10-го и 11-го пересмотра, добавив в них коды, необходимые для учета пациентов с заболеваниями COVID-19. ВОЗ внесла изменения:

1. В раздел «Вирусная инфекция неуточненной локализации (B34)» (класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)», подкласс «Другие вирусные болезни (B25-B34)» добавлено уточнение, что для нозологии «Коронавирусная инфекция неуточненной локализации» (код B34.2) исключены значения: «COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)» и «COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2)».

2. В подкласс «Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях (U00-U49)» (класс «Коды для особых целей (U00-U85)») внесены правки:

a) В разделе «Тяжелый острый респираторный синдром (SARS) (U04)» добавлено уточнение, что для нозологии «Тяжелый острый респираторный синдром неуточненный» (код U04.9) исключены значения: «COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)» и «COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2)».

b) В разделе «Использовать в чрезвычайных ситуациях (U07)» добавлены новые значения:

i. «COVID-19, вирус идентифицирован» (код U07.1). Пояснение: используйте этот код, когда COVID-19 был подтвержден лабораторными исследованиями, независимо от тяжести клинических признаков или симптомов. При необходимости указать пневмонию или другие проявления инфекции используйте дополнительный код. Исключены: коронавирусная инфекция неуточненная (B34.2), коронавирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках (B97.2), тяжелый острый респираторный синдром (ОРВИ) неуточненный (U04.9).

ii. «COVID-19, вирус не идентифицирован» (код U07.2). Пояснение: используйте этот код, если COVID-19 диагностирован клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны. При необходимости указать пневмонию или другие проявления инфекции используйте дополнительный код. Исключены: коронавирусная инфекция неуточненная (B34.2), COVID-19: подтверждено лабораторными испытаниями (U07.1), специальный скрининг-осмотр (Z11.5), подозревается, но исключен отрицательными лабораторными результатами (Z03.8).

ВОЗ внесла дополнительно разъяснение о том, что коды U00-U49 должны использоваться лишь для временного кодирования новых заболеваний с неопределенной этиологией. Для кодирования COVID-19 необходимо применять уточненную спецификацию категории U07. Разработчикам электронных систем необходимо обеспечить доступность этой категории и подкатегорий для того, чтобы они могли быть немедленно использованы по указанию ВОЗ [1].

По инициативе российских терапевтов в МКБ-10 появился отдельный код для описания постковидного синдрома: U09.9 – Состояние после COVID-19. Постковидная астения рубрифицируется в МКБ-10 как G93.3 – Синдром усталости после перенесенной вирусной инфекции [4].

В результате имеющейся литературных источников и по собственными наблюдениями мы проанализировали имеющиеся данные и предлагаем обобщенную таблицу стадий COVID-19, продолжительность и рубрикации по МКБ-10 (табл.1.)

По нашим данным проведено динамическое наблюдение в течение 9 месяцев за 505 больными, выписанных из инфекционной больницы, с подтвержденным заражением SARS-CoV-2 (COVID-19).

Как видно из приведенной таблиц 2 и рисунка 1 видно, что у этой категории больных неврологические признаки, такие как: утомляемость, забитости головы или «туман в голове», снижение памяти, головная боль, потливость, нарушение обоняния и вкуса, нарушение сна, тревожность и депрессия имели четкую тенденцию к снижению и нивелированию неврологических признаков от острой стадии к подострой и хронической. Помимо этого, эти неврологические признаки проявлялись и по истечению 6 месяцев,

после перенесенного COVID-19, которую мы рассматриваем как проявления постковидной астении или синдрома хронической усталости постковидной (вирусной) этиологии. И, как мы выделили, по рисунку 1 среди прочих проявлений постковидной астении (СХУ) выделяются утомляемость, когнитивные нарушения и потливость.

Таким образом, постковидный синдром по длительности проявлений делится на подострую (от 4 до 12 недель) и хроническую (от 12 недель до 6 месяцев) стадии. Помимо этого,

выделяют постковидную астению или синдром хронической усталости постковидной этиологии, длящуюся более 6 месяцев от начала заболевания. В структуре неврологических проявлений постковидной астении (или синдрома хронической усталости) в порядке стойкости и выраженности проявлений выявляются: быстрая утомляемость, снижение памяти и потливость, а также встречаются нарушение сна, головная боль, тревожность и депрессия.

Табл.1.

Классификация стадий COVID-19, продолжительность и рубрикации по МКБ-10

Стадии COVID-19	продолжительность	МКБ-10
острая стадия	от 1-ой до 4-х недель	U07.1 – COVID-19, вирус идентифицирован U07.2 – COVID-19, вирус не идентифицирован
подострая стадия	от 4-х до 12-ти недель	U09.9 – Состояние после COVID-19
хроническая стадия	от 12-ти недель до 6 месяцев	
постковидная астения (или синдром хронической усталости после перенесенной вирусной инфекции)	свыше 6 месяцев	G93.3 – Синдром усталости после перенесенной вирусной инфекции

Табл.2.

Неврологические проявления COVID-19 в зависимости от стадии заболевания

Неврологические признаки	стадии COVID-19			
	Острая: от 1-ой до 4-х недель	Подострая: от 4-х до 12-ти	Хроническая: от 12-ти недель до 6 месяцев	Постковидная астения (или СХУ): свыше 6 месяцев
утомляемость	100 %	69,5%	30,7%	17,8%
забитости или «туман в голове»	100 %	45%	5%	1,4%
снижение памяти	70,7%	58,7%	46,5%	37%
нарушение сна	56,8%	40,4%	24,8%	5%
потливость	45%	34%	23%	15%
головная боль	28,7%	17%	7,9%	5,7%
нарушение обоняния и вкуса	28,1%	21,4%	15,4%	6,9%
тревожность и депрессия	28,9%	20,1%	11,5%	6,9%

Рис.1. Неврологические проявления COVID-19 в зависимости от стадии заболевания

Список литературы:

1. ВОЗ ввела срочные изменения в МКБ-10 по COVID-19 <https://medvestnik.ru/content/news/VOZ-vvela-srochnye-izmeneniya-v-MKB-10-po-COVID-19.html>.
2. Лебедев М.А. Палатов С.Ю. Ковров Г.В. и др. Астения - симптом, синдром, болезнь. Эффективная фармакотерапия. 2014; 1: 30–8.
3. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Муркамилова Ж.А. Коронавирусная болезнь-2019 (COVID-19): течение и отдаленные последствия. Бюллетень науки и практики. 2021; 7(9):271-291.
4. Официальная обновляемая русскоязычная онлайн-версия МКБ-10.
5. Состояние после COVID-19 (U09) [<https://mkb-10.com>]. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10); версия 2019 [обновлено в декабре 2020]. Доступно: <https://mkb-10.com/index.php?pid=23014>
6. Davis, H.E., Assaf, G.S., McCorkell, L., Wei, H., Low, R.J., et al. (2020) *PRE PRINT* Characterizing Long COVID in an International Cohort: 7 Months of Symptoms and Their Impact. medRxiv. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248802v2.full>
7. Elaine Maxwell, Content Lead, NIHR CED, with Ruth Poole, Living with Covid19 – Second review Published on 16 March 2021 doi: 10.3310/themedreview_45225,
8. Huang, C., Huang, L., Wang, Y., Li, X., Ren, L., et al. (2021) 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *The Lancet*.
9. Hui DS, Wong KT, Antonio GE, et al. Long-term sequelae of SARS: physical, neuropsychiatric, and quality-of-life assessment. *Hong Kong Med J*. 2009; 15 (Suppl. 8): 21–3. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20393208/> Accessed: 11.05.2020.
10. Lam MH-B, Wing Y-K, Yu MW-M, et al. Mental morbidities and chronic fatigue in severe acute respiratory syndrome survivors: long-term follow-up. *Arch Intern Med*. 2009; 169: 2142–7. DOI: 10.1001/archinternmed.2009.384.
11. Larsen N.W., Stiles L.E., Miglis M.G. Preparing for the long-haul: Autonomic complications of COVID-19. *Auton Neurosci*. 2021;235:102841. DOI: 10.1016/j.autneu.2021.102841.
12. Logue, J.K., Franko, N.M., McCulloch, D.J., McDonald, D., Magedson, A., et al. (2021) Sequelae in adults at 6 months after COVID-19 infection. *JAMA Network Open* 4(2), pp.e210830-e210830.
13. Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky T., Perelman C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep*. 2021;11(1):16144. DOI: 10.1038/s41598-021-95565-8.
14. Moldofsky H., Patcai J. Chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue, depression and disordered sleep in chronic post-SARS syndrome; a case-controlled study. *BMC Neurol*. 2011;11:37. DOI: 10.1186/1471-2377-11-37.
15. Munblit, D., Bobkova, P., Spiridonova, E., Shikhaleva, A., Gamirova, A., et al. (2021) *PRE PRINT* Risk factors for long-term consequences of COVID-19 in hospitalised adults in Moscow using the ISARIC Global follow-up protocol: StopCOVID cohort study. medRxiv.
16. Paul B.D., Lemle M.D., Komaroff A.L. Redox imbalance links COVID-19 and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome // *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2021; 118(34):1-10.
17. Pavli A, Theodoridou M, Maltezou HC. Post-COVID Syndrome: Incidence, Clinical Spectrum, and Challenges for Primary Healthcare Professionals. *Archives of Medical Research*. 2021; 52(6). doi:10.1016/j.arcmed.2021.03.010.
18. Rudroff T., Fietsam A.C., Deters J.R. et al. Post-COVID-19 Fatigue: Potential Contributing Factors. *Brain Sci*. 2020;10(12):1012. DOI: 10.3390/brainsci10121012.
19. Salmon-Ceron, D., Slama, D., De Broucker, T., Karmochkine, M., Pavie, J., et al. (2020) Clinical, virological and imaging profile in patients with prolonged forms of COVID-19: A cross-sectional study. *The Journal of infection*.
20. Soriano JB, Diaz J v, Marshall J, Murthy S, Relan P. A Clinical Case Definition of Post COVID-19 Condition by a Delphi Consensus, 6 October 2021. (2021). WHO/2019-nCoV/Post_COVID-19_condition/Clinical_case_definition/2021.1.
21. Sykes D.L., Holdsworth L., Jawad N. et al. Post-COVID-19 symptom burden: what is long-COVID and how should we manage it? *Lung*, 2021; 199(2): 113-19.
22. Khaydarova D.K., Khodjieva D.T., Khaydarov N.K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, 2020. 434-438
23. Khodjieva D.T., Khaydarov N.K., Kazakov B.Sh., Khaydarova D.K. Clinical and neurological factors in the formation of an individual predisposition to COVID-associated ischemic stroke. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* - 2020.
24. Khaydarova D.K., Samadov A.U. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2021, 6-10.
25. Хайдарова Д.К., Насриддинова Ш.И., Ихтиярова Г.А. Психологическое влияние карантинных мер covid-19 на матерей в послеродовом периоде. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021. 25-28 бет.
26. Ходжиева Д.Т., Бобокулов Г.Д., Хайдарова Д.К. Инсульт турли шаклларида киёсий ташхислаш мезонлари. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021. 31-34 бет.
27. Khodjieva D.T., Safarov K.K. A Study of Neuropsychological Symptomatology and Its Clinical Features in Patients with COVID-19. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2021, 11(2): 126-129
28. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Шодиев Улугбек Дониёр ўғли. Постковид церебро-астеник синдром: диагностика йондашувлари оптималлаштириш, долзарб жихатлари // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021. 6-10 бет.
29. Гуйчиев Л.Н., Рахимбаева Г.С., Газиева Ш.Р., Атаниязов М.К. Новая коронавирусная инфекция и постковидные неврологические последствия заболевания // *Вестник ТМА* № 2, 2021. 45-50 стр.
30. Атаниязов Махсуджан Камаладинович, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Газиева Шохида Рустамовна. Характерные особенности инсульта при covid-19 // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021.14-17 стр.
31. Tansey C.M., Louie M., Loeb M. et al. One-year outcomes and health care utilization in survivors of severe acute respiratory syndrome. *Arch. Int. Med*. 2007;167(12):1312–1320. DOI: 10.1001/archinte.167.12.1312.
32. Wildwing, T. and Holt, N. (2021) The neurological symptoms of COVID-19: a systematic overview of systematic reviews, comparison with other neurological conditions and implications for healthcare services. *Therapeutic Advances in Chronic Disease*, 12, p.2040622320976979.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000